

SKALYAR KO‘PAYTMANING BURCHAK KOSINUSINI TOPISHGA TADBIQLARI

Fayzullayev Sherzod Usar o‘g‘li

JDPU Matematika kafedrası o‘qituvchisi

Xolimmatova Marjona Tajiboy qizi

JDPU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada skalyar ko‘paytma tushunchasi va uning asosiy xossalari yoritilib, ushbu tushunchaning vektorlar orasidagi burchak kosinusini aniqlashdagi tadbiqlari keng tahlil qilingan. Tadqiqot davomida skalyar ko‘paytmaning geometrik va analitik talqinlari ko‘rib chiqilib, vektorlar orasidagi burchakni topish formulasi keltirib chiqarilgan

Kalit so‘zlar: Skalyar ko‘paytma, vektor, burchak kosinusi, vektorlar orasidagi burchak, perpendikulyarlik.

APPLICATIONS OF THE SCALAR PRODUCT TO DETERMINING THE COSINE OF AN ANGLE

Abstract: This article describes the concept of the scalar product and its main properties, and provides a detailed analysis of its applications in determining the cosine of the angle between vectors. In the course of the study, the geometric and analytical interpretations of the scalar product are examined, and the formula for finding the angle between vectors is derived.

Keywords: Scalar product, vector, cosine of an angle, angle between vectors, perpendicularity.

Skalyar ko‘paytma tushunchasi

Skalyar ko‘paytmasi – nolga teng bo‘lmagan \vec{a} va \vec{b} [vektorlar](#) uzunliklari bilan ular orasidagi burchak kosinusining ko‘paytmasiga teng songa aytiladi. Ikki vektorning skalyar ko‘paytmasi quyidagicha bo‘ladi:

$$\vec{a}\vec{b}=|a| \cdot |b|\cos\alpha$$

bu yerda $|a|$ va $|b|$ – \vec{a} va \vec{b} vektorlarning uzunliklari, α – ular orasidagi burchak.

Agar \vec{a} va \vec{b} vektorlar $\vec{a}=(x_1; y_1)$, $\vec{b}=(x_2; y_2)$ shu ko‘rinishda bo‘lsa quyidagicha hisoblash mumkin:

$$\vec{a}\vec{b}=(x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2)$$

Skalyar ko‘paytmaning xossalari

1. O‘rin almashtirish xossasi:

$$(\vec{a}\vec{b})=(\vec{b}\vec{a})$$

Isboti:

$$\vec{a}\vec{b}=|a| \cdot |b|\cos\alpha \text{ va } \vec{b}\vec{a}=|b| \cdot |a|\cos\alpha$$

$$(\vec{a}\vec{b})=(\vec{b}\vec{a})$$

2. Songa ko‘paytirishga nisbatan guruhlash xossasi:

$$(k\vec{a}\vec{b})=k(\vec{b}\vec{a})$$

3. Vektorlarni qo‘shishga nisbatan taqsimot xossasi:

$$\vec{a}(\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a}\vec{b}) + (\vec{a}\vec{c})$$

Bu xossalar vektorli ko‘phadlarni skalyar ko‘paytirishdagi amallarni hadma-had bajarishda ko‘paytuvchilarning tartibiga e‘tibor bermaslik hamda skalyar ko‘paytmadagi o‘xshash hadlarni jamlashga yordam beradi.

Burchak kosinusini skalyar ko‘paytma yordamida topish

Skalyar ko‘paytma ta’rifidan foydalanib, ikki vektor orasidagi burchak kosinusini quyidagicha aniqlash mumkin:

$$\cos \alpha = \frac{\vec{a}\vec{b}}{|a| \cdot |b|}$$

$|a|$, $|b|$ – bular \vec{a} va \vec{b} vektorlarning uzunliklari. Yani vektorlar birir koordinatalar sistemasida berilgan bo‘lsin: $\vec{a}=(x_1; y_1)$, $\vec{b}=(x_2; y_2)$

$$|a|=\sqrt{(x_1^2 + y_1^2)}$$

$$|b|=\sqrt{(x_2^2 + y_2^2)}$$

Bu formula elementar geometriyada kesmalar orasidagi burchakni aniqlash, to‘g‘ri burchakni tekshirish, uchburchak burchaklarini hisoblash kabi masalalarda keng qo‘llaniladi.

1-masala

$\vec{a}=(3,4)$, $\vec{b}=(5,0)$ vektorlar orasidagi burchak kosinusini toping.

$$\cos \alpha = \frac{\vec{a}\vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

\vec{a} va \vec{b} vektorlar skalyar ko‘paytmasi va uzunliklarini topamiz

$$\vec{a}\vec{b}=(x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2) = 3 \cdot 5 + 4 \cdot 0 = 15$$

$$|\vec{a}|=\sqrt{(x_1^2 + y_1^2)}=\sqrt{3^2 + 4^2}=5$$

$$|\vec{b}|=\sqrt{(x_2^2 + y_2^2)}=\sqrt{5^2 + 0^2}=5$$

$$\cos \alpha = \frac{\vec{a}\vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{15}{5 \cdot 5} = \frac{3}{5}$$

Uchburchakda burchak kosinusini aniqlash

ABC uchburchakni qaraymiz. Unda: \vec{AB} va \vec{AC} vektorlar orasidagi burchak $\angle BAC$ ga teng bo‘ladi. Skalyar ko‘paytma yordamida:

$$(\vec{AB}\vec{AC})=AB \cdot AC \cdot \cos A$$

Bu tenglik uchburchak geometriyasida burchak kosinusini topishning vektorli ifodasidir.

Kosinuslar teoremasiga o‘tish

Endi skalyar ko‘paytmadan foydalanib kosinuslar teoremasini hosil qilamiz.

Uchburchak ABC da: $\vec{BC}=\vec{AC} - \vec{AB}$ Ikkala tomonni kvadratga oshiramiz:

$$BC^2 =(\vec{AC} - \vec{AB}) (\vec{AC} - \vec{AB})$$

Skalyar ko‘paytma xossalariga ko‘ra:

$$BC^2 = AC^2 + AB^2 -2(\vec{AC}\vec{AB})$$

Yuqorida topilgan:

$$(\vec{AB}\vec{AC})=AB \cdot AC \cdot \cos A$$

ni qo‘ysak:

$$BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos A$$

kelib chiqadi. Bu kosinuslar teoremasidir.

2-misol

ABC uchburchakning tomonlari $AB = 5$, $BC = 7$ va $AC = 9$ ga teng. AC tomoni qarshisidagi burchak kosinusini toping.

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos B$$

$$\cos B = \frac{BC^2 + AB^2 - AC^2}{2 \cdot AB \cdot BC}$$

$$\cos B = \frac{5^2 + 7^2 - 9^2}{2 \cdot 5 \cdot 7}$$

$$\cos B = -0.1$$

Geometrik ahamiyati

Kosinuslar teoremasi:

Noma'lum burchaklarni topishda: ya'ni uchala tomon ham ma'lum bo'lsa, istalgan burchakning kosinusini topish mumkin.

Noma'lum tomonlarni topishda: yani ikki tomon va ular orasidagi burchak (tomon-burchak-tomon qoidasi) ma'lum bo'lsa, uchinchi tomonni hisoblash mumkin.

Pifagor teoremasining kengaytmasi: Agar burchak $C = 90^\circ$ (to'g'ri burchak) bo'lsa, $\cos(90^\circ) = 0$ bo'ladi, natijada $c^2 = a^2 + b^2$ pifagor teoremasi qoladi.

Vektorlar nazaryasida: Vektorlar orasidagi burchakni topishda yoki vektorlar yig'indisining modulini hisoblashda qo'llaniladi, bu fizika va muhandislikda muhim.

Bu teorema uchburchakning har qanday holatida ham, to'g'ri burchakli bo'lmasa ham, tomonlari va burchaklar o'rtasidagi bog'liqlikni ochib beradi va geometrik masalalarni yechishda katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. N.D.Dadajonov, M.SH.Jo'rayeva "Geometriya" I-qism. Toshkent. O'qituvchi nashriyoti 1996-yil

2. A.Y.Narmanov “Analitik geometriya” Matematika bakalavriant ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun darslik. Toshkent. O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. 2008-yil
3. H.H.Nazarov, X.O.Ochilova, E.G.Podgornova “Geometriyadan masalalar to‘plami” 1-qism. Toshkent. O‘qituvchi nashriyoti 1997-yil